

Annette Schöpe-Kahlen

«Gleichstellung» – eine Begriffsbestimmung anhand von drei Modellen

Der Begriff «Gleichstellung» erfährt im vorliegenden Artikel eine theoretische Klärung und Konkretisierung im Zusammenhang mit dem seit Januar 2004 in Kraft getretenen Behindertengleichstellungsgesetz. Die Autorin analysiert u.a. am Beispiel der Integration in den Arbeitsprozess die Auswirkungen unterschiedlicher Begriffsverständnisse.

Wie bereits das Gleichstellungsgesetz (GIG) als Instrument zur Förderung einer tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern dienen soll, so verfolgt auch das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) das Ziel, der Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung entgegenzuwirken. Fachhochschulen, Hochschulen, Ausbildungsinstitute und Betriebe müssen in zunehmendem Masse gewährleisten, dass Bildung und Arbeit für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind.

Bevor jedoch mit vielseitigen Überlegungen und grossem Aktionismus Hindernisse überbrückt und Barrieren aus dem Weg geräumt werden wollen, ist es sinnvoll, sich zunächst Gedanken darüber zu machen, welches theoretische Modell von Gleichstellung eine Organisation ihrem Verständnis zugrunde legt. Dies hilft zu verdeutlichen, welche Anstrengungen, Ziele und Massnahmen zur Erreichung ihrer Ideen notwendig sind. Auch können sie am Ende zur Klärung beitragen, ob Gleichstellung tatsächlich erreicht werden konnte oder nicht.

Gleichstellung ist kein objektiver oder universell gültiger Begriff. Verschiedene Konzepte und Modelle zeigen vielmehr, dass unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, was Gleichstellung ist und in einer Organisation oder der Gesellschaft sein soll. In der Regel werden dabei folgende drei Modelle unterschieden (vgl. Müller & Sander, 2005, S. 194 ff.):

- Gleichstellung als Gleichheit (Gerechtigkeits-Modell)
- Gleichstellung als ergänzender Beitrag (Differenz-Modell)
- Gleichstellung als Vielheit der Lebensentwürfe (Diversitäts-Modell)

Gleichstellung als Gleichheit

Das *Gerechtigkeits-Modell* beruht auf der Annahme, dass alle Menschen gleich sind und ihre Beiträge innerhalb und für eine (Arbeits-) Gemeinschaft mehr oder weniger identisch sind. «Chancengleichheit» ergibt sich dadurch, dass allen Menschen gleiche Möglichkeiten bzw. gleiche Zutrittschancen zu Ausbildung und Arbeit eröffnet werden. Die Zielerreichung wird meist quantitativ gemessen.

Wenig beachtet wird in diesem Ansatz, dass eine formale Gleichstellung kaum Rücksicht auf die individuellen Unterschiede und Besonderheiten von Menschen nimmt. Bereits Aristoteles (vgl. 1983, Buch V) setzte sich damit auseinander, dass zwar jede Person vor dem Gesetz gleich ist, dies aber nicht gleichbedeutend mit der Vorstellung ist, dass auch die Menschen selbst gleich sind. «Gleichberechtigt sein» muss

auch nicht zwingend zu Gleichstellung führen wie beispielsweise die Emanzipation der Frau zeigt, da diese «zwar zur Gleichberechtigung geführt, aber dennoch die Gleichstellung verschiedentlich nicht erreicht hat und Benachteiligungen durch Mehrfachbelastung und Diskreditierung des Weiblichen durch bestimmte Männerkreise nicht auszuräumen vermochte» (Jent, S. 1998, S. 192).

Problematisch am Gerechtigkeits-Modell ist zudem, dass zwar die Gleichwertigkeit aller Beiträge innerhalb einer Ausbildungs- oder Arbeitssituation anerkannt wird, in Wahrheit aber eine kulturelle Anpassung an standardisierte Normen passiert. So entspricht eine junge Behinderte nicht dem Prototyp einer Arbeitskraft, die als jung, männlich, einheimisch und funktional gesund umschrieben werden kann und ist in diesem Sinne «nicht-idealtypisch» (vgl. Jent, 2002, S. 27). Sie erhält deshalb möglicherweise die gleiche Chance, einen Beruf zu ergreifen bzw. eine Ausbildung zu absolvieren, sie kann die Ziele einer Organisation voraussichtlich aber nur dann erreichen, wenn sie sich genauso verhält, wie die so genannten idealtypischen Arbeitskräfte. Oftmals muss sie sogar eine noch bessere Leistung erbringen, um zu bestehen.

Mit dem Gerechtigkeits-Modell werden Normen, die besonders «im Wirtschaftsleben an einer männlichen Normalbiographie ausgerichtet sind» (Müller & Sander, 2005, S. 194), nicht hinterfragt. Für unsere junge Frau mit einer Behinderung können beispielsweise Hilfestellungen angeboten und vereinzelte Massnahmen wie etwa bauliche Anpassungen auch umgesetzt werden. Grundsätzlich wird aber davon ausgegangen, dass sie trotz ihrer Beeinträchtigung einfach in bestehende Systeme und Strukturen integriert werden kann, ohne dass die Situation als Ganzes bzw. die daraus zu er-

folgenden Anpassungsleistungen von Seiten einer Gemeinschaft und/oder einer Organisation reflektiert werden. Das hat zur Folge, dass Gleichstellung als Problem von «Minoritäten», in diesem Fall Menschen mit einer Behinderung, angesehen wird. Die Hauptlast der Anpassung liegt bei ihnen, denn sie müssen die Regeln der bestehenden Kultur lernen und sich in diese einfügen.

Gleichstellung wird im Gerechtigkeits-Modell mehrheitlich auf rein quantitativem Wege herzustellen versucht, z.B. über die Anzahl von Frauen/Männern, Menschen mit und ohne Behinderung, etc. Die qualitativen Aspekte werden zunächst vernachlässigt und lassen ein weiterführendes Engagement in Sachen Gleichstellung dadurch schnell scheitern.

Gleichstellung als ergänzender Beitrag

Das *Differenz-Modell* betrachtet die Beiträge von Individuen als sich ergänzend und nicht identisch. Der Fokus liegt auf der Verschiedenheit von Menschen, und diese Verschiedenheit wird auch anerkannt. Es wird davon ausgegangen, dass Minderheiten innerhalb einer Gruppe mit etwas «Anderem» bzw. Ergänzendem beitragen. So kann, um bei dem oben genannten Beispiel zu bleiben, die junge Frau mit einer Behinderung mit Sicherheit differenziertere Lösungsvorschläge unterbreiten, wenn es um die Beseitigung von Barrieren, um Fragen des integrierten Lernens und Arbeitens und Weiteres geht.

Das Ziel dieses Ansatzes ist wie bereits erwähnt die Anerkennung der Verschiedenheit von Individuen. Die Bewältigung von Aufgaben soll dadurch bedingt ganzheitlicher, umfassender und vollständiger werden, weil alle am Prozess beteiligten Personen andere Perspektiven und Alternativen

einbringen. Deswegen sollte diese andere Sichtweise auch in jede Lösungssuche und in jeden Entscheidungsprozess mit einbezogen werden.

Der Nachteil des Differenz-Ansatzes ergibt sich dadurch, dass Minoritäten oftmals auf dieses «Andere» festgeschrieben werden. Anstatt Gemeinsamkeiten von Menschen mit und ohne Behinderung hervorzuheben, werden Unterschiede überbetont. Das erschwert ein Stück weit die Veränderung der Sichtweise auf die Frage, inwieweit die junge Frau tatsächlich beeinträchtigt ist oder durch ihre Umwelt behindert wird. Müller & Sander (2005, S. 197) geben diesbezüglich auch zu bedenken, dass «Differenz» in unserer Gesellschaft immer wieder dazu dient, Hierarchien zu errichten. Verschiedenheit sollte im Sinne der Gleichstellung daher nicht reproduziert, sondern dekonstruiert werden.

Einen weiteren kritisch zu betrachtenden Aspekt stellt die inhaltliche Bestimmung von «Behinderung» dar. Obwohl die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung (ICF) darauf hinweist, dass eine soziale Beeinträchtigung als Wechselwirkung zwischen dem gesundheitlichen Problem einer Person und ihren Umweltfaktoren zu verstehen ist, bleibt innerhalb einer Gruppe nach wie vor die Gefahr bestehen, dass das, was als behindert bezeichnet wird, nichts anderes ist als ein gesellschaftliches Produkt von Behinderung, also eine Identifikation mit dem Blick der «Gesunden» auf das vermeintlich «Geschädigte, Gestörte». Wird Behinderung als Schädigung, als Störung, als das «Andere», das Ausgegrenzte verstanden, entwickelt sich das Zusammensein mit Menschen mit einer Behinderung mehr oder weniger zwangsläufig zur Polartitätsfalle.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Gleichstellung auf der Grundlage des Differenzansatzes einerseits zu einer gleichwertigen Anerkennung der Beiträge und Leistungen von Menschen mit einer Behinderung führt, andererseits aber auch dazu beitragen kann, dass traditionelle Rollenbilder und Stereotype weiter verfestigt werden.

Gleichstellung als Vielheit der Lebensentwürfe

Das *Diversitäts-Modell* befasst sich mit der Verschiedenartigkeit von Menschen und setzt jenseits von typisierenden Festschreibungen an. Es anerkennt, dass jede Person viele Identitäten lebt, und dass Menschen auch bei gleichen demographischen Merkmalen unterschiedliche Identitäten haben. Identität wird in diesem Ansatz weniger als Eigenschaft eines Individuums angesehen, sondern als ein Prozess einer sozialen Situation, der sich aus der Interaktion und Kommunikation der involvierten Akteurinnen und Akteure ergibt und sich immer wieder neu generiert.

Der Diversitäts-Ansatz geht davon aus, dass Menschen viele soziale Daten (wie Geschlecht, Religion, Alter, Nationalität, Gesundheitszustand, etc.) und Persönlichkeitsdaten (Charakter, Temperament, Interessen, etc.) auf sich tragen. Unterschiede innerhalb von Gruppen sind möglich, ebenso Gemeinsamkeiten zwischen Gruppen. Es wird jedoch nicht die Besonderheit eines Menschen in den Mittelpunkt gestellt, sondern die Vielzahl der Lebensbedingungen und -entwürfe. Unsere junge Frau mit einer Behinderung ist zum Beispiel nicht nur Frau, sondern gleichzeitig auch arm oder reich, jung oder reif, in Ausbildung oder berufstätig, Mutter, Partnerin, etc. Zwar können einzelne Merkmale Grund dafür sein, dass

sie diskriminiert wird, der Diversitäts-Ansatz legt aber einen anderen Fokus an. Unterschiede müssen für die junge Frau nicht zu ihrem Nachteil, sondern können ein Gewinn für eine Gemeinschaft werden. Auch können aufgrund der Vielheit ihrer Lebensbedingungen andere Aspekte das Bewusstsein stärker prägen als die Frage, ob sie behindert oder in irgendeiner Form beeinträchtigt ist.

Der Prozess der kulturellen Anpassung beruht im Diversitäts-Ansatz nicht wie beim Gerechtigkeitsmodell auf den Normen der «idealtypischen Mitarbeitenden», auch nicht wie beim Differenz-Ansatz auf getrennten Normen der jeweils «Anderen», sondern auf Normen jenseits der Bipolarität, die immer wieder neu auszuhandeln sind (Müller & Sander, 2005, S. 198). Angestrebt wird die Anerkennung der Vielheit.

Ziel des Ansatzes ist, die vielfältigen Bedürfnisse und Interessenslagen von Menschen, die in einer Organisation arbeiten und/oder lernen, zu erkennen und zu managen, ohne sie auf eine Gruppenzugehörigkeit festzuschreiben. Für die praktische Gleichstellungsarbeit bedeutet dies, dass Ziele stets neu bestimmt und miteinander ausgehandelt und auch im Rahmen wechselseitiger Bündnisse durchgesetzt werden müssen. Gleichstellung ist daher niemals abgeschlossen. Lösungen für bestimmte Probleme müssen immer wieder erst als gemeinsame Verständnisse unter Einbezug aller Stimmen (behinderter und nicht behinderter Menschen) gefunden werden, wie zum Beispiel dafür, welche Möglichkeiten für die junge Frau mit einer Behinderung innerhalb einer Einrichtung gefördert, beibehalten oder verändert werden sollen.

«Diversität um jeden Preis» kann jedoch zur Folge haben, dass die Arbeitsfähigkeit einer Organisation stark einge-

schränkt oder sogar verunmöglicht wird (Ohms & Schenk, 2003, S. 10). Eine Einrichtung wird sich oftmals schon aus finanziellen Gründen immer wieder die Frage stellen, wie viel Verschiedenheit in einem konkreten Zusammenhang realisierbar und mit der Zielsetzung einer Organisationseinheit verträglich ist. Sie wird im konkreten Fall entscheiden, bis zu welchem Masse Vielfalt tatsächlich produktiv und für das Erreichen ihrer Ziele notwendig ist, ohne dass sie Opfer ihres eigenen und dennoch unerfüllbaren Anspruches wird.

Fazit

Das Behindertengleichstellungsgesetz hat keinen empfehlenden, sondern einen verbindlichen Charakter. Damit Gleichstellung auch in der Ausbildungs- und Arbeitswelt gefördert wird, sollten Organisationen, in denen Menschen lernen und arbeiten, reflektieren, welches theoretische Modell von Gleichstellung sie ihren Strukturen und ihrem Alltagshandeln zugrunde legen. Dadurch wird der Zusammenhang zwischen Theorie und Umsetzungspraxis offen gelegt: Wird Gleichstellung z.B. als individuelles Problem einiger weniger Angehöriger von Minderheiten angesehen, so werden andere Massnahmen ergriffen (zum Beispiel Sonderregelungen, besondere Unterstützung, etc.), als wenn Gleichstellung als Problem der Organisationskultur oder als Problem der Mehrheit im Umgang mit der Minderheit angesehen wird. Auch werden Studierende und Mitarbeitende einer Organisation ein anderes Alltagshandeln im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung entwickeln, je nachdem ob Gleichstellung als Sonderregelung verstanden wird, welche im schlechtesten Fall den Normalbetrieb stört, oder ob Gleichstellung dazu genutzt wird, zu zeigen, dass ein Unterneh-

men in der Lage ist, Veränderungsenergie zu entwickeln.

Gleichstellung ist ein Prozess, kein Zustand. Und was unter «guter Gleichstellung» innerhalb einer Organisation verstanden wird, ist ein Aushandlungsprozess, in dem viele verschiedene Interessen und Vorstellungen mitspielen (Müller & Sander, 2005, S. 20). Bewusst oder unbewusst wird in der Praxis auf verschiedene Modelle und Konzepte zurückgegriffen, in der Regel werden die drei Ansätze auch miteinander vermischt.

Eine Rückbesinnung auf die drei Modelle und ihre Stärken und Schwächen kann jederzeit dazu dienen, das eigene Engagement kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ob die beabsichtigten Ziele mit Hilfe der gewählten Strategien, Massnahmen und eingesetzten Ressourcen erreicht werden konnten.

Literatur

- Aristoteles (1983). *Nikomachische Ethik*. Ditzingen: Reclam Verlag.
- Jent, N.H. (1998). Nicht-Diskriminierung als sozialpolitischer Unternehmens-Grundsatz: Minoritäten sind

ein Kreativpotential. In M. Hilb (Hrsg.), *Management der Human-Ressourcen*. Neuwied: Luchterhand Verlag.

Jent, N.H. (2002). *Learning from Diversity: Die Überwindung der Gleichsetzung von Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit durch heterogen zusammengesetzte Arbeits-Partnerschaften*. St. Gallen: unveröff. Dissertation.

Müller, C. & Sander, G. (2005). *Gleichstellungs-Controling*. Zürich: vdf Hochschulverlag.

Ohms, C. & Schenk, Ch. (2003). *Diversity – Vielfalt in Theorie und Praxis: Von einer Zielgruppenpolitik hin zu einer «Politik der Verschiedenheit»*. Unveröff. Vortrag auf der Fachtagung des Hessischen Sozialministeriums, Wiesbaden, 25. April 2003.

Dr. des. Annette Schöpe-Kahlen
Gleichstellungsbeauftragte
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik,
Schaffhauserstr. 239
8057 Zürich
annette.schoepe@hfh.ch

Schwerpunkte 2005 der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik

- 1/2005: Umgang mit Heterogenität
- 2/2005: Therapien – und ihre Wirkung
- 3/2005: Wachstum des sonderpädagogischen Angebots
- 4/2005: Integration/Inklusion – Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
- 5/2005: NFA – wie weiter?
- 6/2005: Erwachsene mit Behinderungen
- 7/8/2005: Spezialisierte Heilpädagogik
- 9/2005: Kommunikationstechnologien in der sonderpädagogischen Praxis
- 10/2005: Heil- und sonderpädagogische Ausbildungen im Vergleich
- 11/2005: Behinderung und Sucht
- 12/2005 – 1/2006: Heilpädagogik und ihre Nachbarschaft

Informationen:

redaktion@szh.ch oder www.szh.ch -> Bücher & Dokumentation -> Zeitschrift -> Schreiben